

**ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ ДВУХКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ РАЗНЕСЁННЫХ ШУМОВ****ERROR ESTIMATION OF A TWO-CHANNEL ACOUSTIC NOISE
MONITORING SYSTEM****ПЕРВУШИН РАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ,***кандидат технических наук, доцент,**Муromский институт Владимирского государственного университета.***СИНАДСКИЙ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ,***лаборант-исследователь,**Муromский институт Владимирского государственного университета.***PERVUSHIN RADISLAV VALENTINOVICH,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,**Murom Institute of Vladimir State University.***SINADSKY KONSTANTIN ALEXANDROVICH,***Laboratory researcher,**Murom Institute of Vladimir State University.*

В статье рассматриваются результаты анализа точности фиксации калибровочного сигнала в двухканальной системе разнесённых акустических сигналов. Изучена система одновременного анализа спектров 2-х звуковых сигналов, реализованная с использованием графического языка программирования G среды LabView и обеспечивающая вычисление полного спектра контролируемых сигналов с нахождением разностного спектра. В качестве источника калибровочного сигнала использован калибратор микрофона CA-114, обеспечивающий калибровочный сигнал с уровнем звукового давления $94 \pm 0,3$ дБ на частоте 1000 Гц. По результатам серии измерений и соответствующих вычислений получено, что средний уровень звукового давления зафиксированного сигнала с вероятностью $P=0,95$ лежит в доверительном интервале $93,95 \pm 0,7379$. Сделан вывод, что такой результат соответствует классу «Тип 2» в принятой в США системе ANSI.

The article discusses the results of analyzing the accuracy of fixing the calibration signal in a two-channel system of spaced acoustic signals. A system for simultaneous analysis of the spectra of 2 audio signals has been studied, implemented using the graphical programming language G of the LabVIEW environment and providing calculation of the full spectrum of controlled signals with finding the difference spectrum. The CA-114 microphone calibrator was used as a calibration signal source, providing a calibration signal with a sound pressure level of 94 ± 0.3 dB at a frequency of 1000 Hz. Based on the results of a series of measurements and corresponding calculations, it was obtained that the average sound pressure level of the recorded signal with a probability of $P=0.95$ lies in the confidence interval of 93.95 ± 0.7379 . It is concluded that this result corresponds to the class "Type 2" in the ANSI system adopted in the USA.

Ключевые слова: акустический сигнал, уровень звукового давления, спектр, среда LabView, калибратор микрофона, погрешность измерения, доверительный интервал.

Key words: acoustic signal, sound pressure level, spectrum, LabVIEW medium, microphone calibrator, measurement error, confidence interval.

Введение.

Распространение акустических волн в городской среде – сложный и недетерминированный процесс. И хотя в 2020 г. службами мониторинга установлено, что удельный вес объектов, на которых выявлено несоответствие уровней шума требованиям санитарного законодательства, имеет тенденцию к снижению, однако от 21,2% до 12,0% измерений по уровню шума показывают превышение санитарных норм [1]. В 2022 году было зарегистрировано более 24,5 тыс. жалоб на неблагоприятное воздействие физических факторов, из которых максимальная доля (24,4 %) принадлежит акустическому шуму [2].

Таким образом, актуальной становится задача оперативного мониторинга городской среды и выработка прогностических решений, что обеспечит больше возможностей в плане принятия управленческих мероприятий по защите населения от влияния этих загрязнений. Фактически, насущно актуальной становится задача создания измерительных систем, обеспечивающих получение более подробной информации о характере акустического шума и его распространении в городской среде.

Система анализа сигналов.

В основе рассмотрения лежит двухканальная система контроля разнесённых акустических шумов [3], обеспечивающая передачу сигналов на устройство анализа по радиоканалу. Как было показано в [4] – обеспечение достоверности, достаточной степени точности измерений - одна из важных задач, которую необходимо решать при проведении подобных измерений. Например, проведением калибровки до и после измерений, что должно подтвердить качество передачи сигнала и точность обработки поступивших сигналов. Для реализации самой процедуры можно использовать калибратор микрофона.

Применяемая при обработке поступивших акустических сигналов система одновременного анализа спектров 2-х звуковых сигналов [5; 6; 7] использует графический язык программирования G среды LabView [8].

Структурная схема представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема двухканальной системы контроля разнесённых акустических сигналов

Длина измеряемой реализации по каждому каналу определяется отношением размера выборки к частоте дискретизации и при выбранных по умолчанию одинаковых значениях (40000) равна 1 сек, а количество измеренных реализаций каждого звукового сигнала – отношением времени анализа к длине измеряемой реализации.

Измерения сигнала с выхода каждого микрофона с требуемым числом повторений, определяемым длиной реализации, производятся в соответствующих модулях каждого из 2-х потоков отдельным объектом. Каждый объект создается собственным конструктором, считывает текущую реализацию из 40000 отсчетов с выхода своего микрофона и удаляется из памяти после получения необходимой последовательности реализаций с помощью деструктора.

Каждая реализация звукового сигнала, полученная в виде 40000 16-ти разрядных двоичных чисел, обрабатывается с помощью быстрого преобразования Фурье. В результате получается текущий дискретный спектр звукового сигнала в диапазоне от 0 до 20 кГц с шагом 1 Гц, который также последовательно отображается на графике в реальном времени.

Средний разностный спектр вычисляется в отдельном, третьем потоке с заданным числом повторений. Полученные текущие спектры (в дБ) отображаются на экране, а также вычитаются на каждой дискретной частоте. По завершению третьего потока вычисляется средняя разность логарифмов спектров, которая также отображается на экране в виде отдельного графика и запоминается в одномерном массиве.

Оценка погрешности калибровки.

Общую погрешность калибровки в общем виде можно оценить по методике, представленной в [9]. Находят основные характеристики обрабатываемого массива: среднее арифметическое; абсолютную случайную погрешность каждого измерения; среднюю квадратическую и относительную квадратическую погрешность каждого отдельного измерения; среднюю квадратическую погрешность среднего арифметического и относительную квадратическую погрешность среднего арифметического. В завершении расчёта находится доверительный интервал для уровня калибровочного сигнала.

Для проведения процедуры калибровки использовался калибратор микрофона СА-114, формирующий калибровочный сигнал на частоте 1000 Гц с уровнем звукового давления $94 \pm 0,3$ дБ.

Всего было проведено 13 измерений длительностью по 10 сек. Анализ проводился по полученным результатам осреднённого за время измерения уровня звукового давления.

На рис. 2 показан пример осреднённого спектра в режиме калибровки одного из каналов. Ясно видно, что на частоте 1000 Гц уровень звукового давления превышает 90 дБ.

Рис. 2. Спектр калибровочного сигнала

Проведя необходимые вычисления получим.

Среднее арифметическое значение совокупности результатов измерений - $\bar{x} = 93,95$ дБ. Изменение абсолютной погрешности лежит в диапазоне от минус 2,6 до 1,33 дБ. Средняя квадратическая и относительная квадратическая погрешности каждого отдельного измерения составляют, соответственно, $\sigma=1,22$ и $\delta_x=0,338$. Истинное значение УЗД калибровочного сигнала с надёжностью (вероятностью) $P=0,95$ лежит в доверительном интервале $93,95 \pm 0,7379$. Значение вероятности $P=0,95$ выбрано в силу изложенной в [9, с. 77-78] рекомендации использовать это значение при анализе аналитических данных.

Выводы.

Анализ результатов проведённых исследований показывает, что применение разработанной измерительной системы в совокупности с выбранным принципом калибровки для проведения прецизионных измерений мониторингового характера не представляется возможным в силу относительно больших отклонений от калибровочного значения.

Вместе с тем, диапазон погрешностей (от минус 2,6 до 1,33 дБ) в целом соответствует классу «Тип 2» в принятой в США системы ANSI [10]. Для приборов этого типа требуемая точность измерений порядка ± 2 дБ. Применяются такие шумомеры для измерений общего назначения: шум улицы, ночные помехи, гул машин, кухонные приборы и т.д.

С практической точки зрения такие системы могут применяться там, где измерения могут проводиться с некоторой погрешностью. Например, в случаях оценочных измерений при анализе изменения акустических сигналов по трассе распространения (на небольших расстояниях), оценке эффективности шумозащитных средств общего применения, в других случаях. Кроме того, возможно применение этой системы как дополнения к измерениям, выполненным по стандартным методикам.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 23-29-10100.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2020 году» / Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. URL: <https://2020.ecologygosdoklad.ru>.
2. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2022 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2023. 368 с. URL: <https://www.rosпотребнадзор.ru/upload/iblock/b50/t4kqksh4b12a2iwjnha29922vu7naki5/GD-SEB>.
3. Булкин В.В. Моделирование системы оценки характеристик независимых акустических сигналов / Проектирование и технология электронных средств, 2023. № 4. С. 39-43.
4. Булкин В.В., Козлов С.С. О построении портативной системы оценки затухания акустического сигнала при распространении вглубь жилых зон / Естественные и технические науки. 2023. № 12 (187). С.23-28.
5. Булкин В.В., Терсин В.В. Двухканальная система полноспектральной обработки акустических шумов / Радиотехнические и телекоммуникационные системы. 2020. № 2 (38). С. 39-49.
6. Training simulator for evaluating the effectiveness of personal noise protection equipment / V. Bulkin [et al.] // International Scientific Conference on Biotechnology and Food Technology (BFT-2024), BIO Web of Conferences. 2024. Vol. 130. pp. 04004.
7. Двухканальная программа анализа некоррелированных акустических сигналов: прогр. для ЭВМ, RU 2023688263. / В.В. Булкин. Дата регистрации: 21.12.2023. Опубл.: 21.12.2023. Бюл. № 1.
8. Магда Ю.С. LabVIEW: практический курс для инженеров и разработчиков. М.: ДМК Пресс, 2011. 208 с.
9. Булкин В.В. Принципы и система оценки шумовых акустических сигналов в урбанизированной среде / В.В. Булкин, М.В. Калинин, С.С. Козлов, Я.Д. Молчанов: под ред. В.В. Булкина. Саратов: Амирит, 2024. 96 с.

10. ANSI/ASA/IEC 61672-2-2019, International standard. A Standard for Sound Level Meters Explained, IEC. URL: <https://www.cirrusresearch.co.uk/blog/2012/07/iec-61672-a-standard-for-sound-level-meters-in-three-parts>.

© *Первушин Р.В., Синадский К.А., 2024.*